

Ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP): Exploração de Conflitos Internos

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Exploração de Conflitos Internos, no contexto da Terapia Centrada na Pessoa (TCP), é uma estratégia terapêutica voltada para a identificação, análise e compreensão dos conflitos emocionais, cognitivos e comportamentais que permeiam a experiência subjetiva do cliente, visando promover a consciência, reflexão e resolução desses conflitos como parte do processo terapêutico.

Tematologia: Psicoterapia; Conflitos Internos.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "exploração" deriva do latim "exploratio", que significa "exame minucioso", enquanto "conflitos internos" se refere à intrincada interação entre pensamentos, emoções e comportamentos contraditórios ou dissonantes que geram desconforto, ambivalência ou sofrimento psicológico no indivíduo.

Neologia: Exploração de Conflitos Internos é um neologismo técnico oriundo da Terapia Centrada na Pessoa (TCP).

II. Fatuística

Pensenologia: A Exploração de Conflitos Internos está relacionada ao holopensene da autorreflexão terapêutica e da autocompreensão.

Fatologia: A Exploração de Conflitos Internos na TCP consiste em uma abordagem terapêutica na qual o terapeuta auxilia o cliente a identificar, examinar e compreender os conflitos emocionais, cognitivos e comportamentais que estão presentes em sua experiência subjetiva. Por meio de técnicas como questionamento reflexivo, análise de pensamentos automáticos, exploração de emoções e revisão de crenças disfuncionais, o cliente é incentivado a investigar suas próprias experiências

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
internas, buscando compreender as origens, padrões e implicações dos conflitos vivenciados. Através desse processo de exploração e autoconhecimento, o cliente é capaz de ganhar insights, desenvolver novas perspectivas e encontrar maneiras mais adaptativas de lidar com os conflitos internos, promovendo assim a saúde emocional e o bem-estar psicológico.

Parafatologia: No âmbito parapsíquico, a Exploração de Conflitos Internos pode ser percebida como uma ampliação da percepção intuitiva do cliente sobre suas próprias questões psicológicas e emocionais, facilitando assim o processo de autoconscientização e crescimento pessoal.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Exploração de Conflitos Internos potencializa o sinergismo terapêutico entre cliente e terapeuta, promovendo uma maior compreensão e colaboração mútua no processo de resolução de problemas.

Principiologia: A Exploração de Conflitos Internos está fundamentada no princípio da autenticidade terapêutica, que preconiza a sinceridade, empatia e

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
congruência por parte do terapeuta na condução do processo terapêutico.

Codigologia: A Exploração de Conflitos Internos está alinhada com o código de ética da Terapia Centrada na Pessoa, que valoriza o respeito à autonomia, dignidade e integridade do cliente.

Tecnologia: A Exploração de Conflitos Internos pode ser realizada por meio de técnicas específicas, como a entrevista motivacional, o genograma familiar, o diário emocional e a escrita terapêutica.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta centrado na pessoa; cliente em busca de autoconhecimento e resolução de conflitos internos.

Masculinologia: O terapeuta explorador de conflitos internos; o cliente investigador de sua própria experiência emocional e cognitiva.

Femininologia: A terapeuta facilitadora da exploração interna; a cliente em processo de autoanálise e transformação pessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia

Hominologia: O Homo sapiens autoinvestigador; o Homo sapiens terapeuta explorador.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Exploração de Conflitos Internos se manifesta quando o terapeuta estimula o cliente a refletir sobre suas próprias experiências emocionais e cognitivas, auxiliando-o na identificação e compreensão dos conflitos que geram desconforto ou sofrimento psicológico, promovendo assim um processo de autoconscientização e desenvolvimento pessoal.